

NUEVOS DATOS SOBRE LA BIOLOGÍA DE NIDIFICACIÓN DEL TOMEGUÍN DEL PINAR (*Phonipara canora*)

Por: Alexey V. Pimenov

Email: potapovichaleksei@gmail.com

Versión 1

RESUMEN

Foto 1 Macho adulto de Tomeguin del Pinar.

Se presentan los resultados de tres años de investigaciones de campo sobre la biología reproductiva del tomeguín del pinar (*Phonipara canora*) en el este de Cuba. Esta especie es endémica de la isla de Cuba, pertenece al género monotípico *Phonipara* y presenta una población en declive. La mayoría de los aspectos de su biología reproductiva han sido poco estudiados. Hasta el momento, el único trabajo publicado sobre la biología reproductiva de la especie corresponde a Richards (1916), basado en registros puntuales de varios nidos al inicio del periodo de nidificación. En el presente estudio se precisan significativamente los periodos de nidificación, se describe por primera vez la participación de los sexos en el cuidado de la descendencia y un tipo de disposición de los nidos

previamente no descrito. Asimismo, se documentan por primera vez el uso del territorio de nidificación por la pareja durante el periodo reproductivo y los hábitats de nidificación.

Palabras clave / Keywords

Phonipara canora; Cuban Grassquit; *Tiaris canora*; Thraupidae; semillero cubano (semillero canoro); tomeguín del pinar (sencerenico); birds of Cuba / aves de Cuba; endemic birds of Cuba / aves endémicas de Cuba; Cuban ornithology / ornitología cubana; breeding biology / biología reproductiva; nesting biology / biología de nidificación; population decline / declive poblacional.

INTRODUCCIÓN

El tomeguín del pinar (*Phonipara canora*) es una especie endémica de la isla de Cuba perteneciente al género monotípico *Phonipara* (familia Thraupidae). Su longitud corporal alcanza aproximadamente 11,5 cm (González et al.). El dimorfismo sexual está bien marcado y se manifiesta en la diferente coloración del plumaje de machos y hembras. El tomeguín del pinar se distribuye por gran parte de Cuba, donde es común en algunas regiones, aunque está ausente en la Isla de Pinos (Garrido y Kirkconnell, 2011).

Sus características morfológicas atractivas y su canto melodioso han favorecido su captura por parte de cazadores de aves. La captura ilegal constituye la principal causa del declive poblacional del tomeguín del pinar (González et al., 2020). La tenencia de aves silvestres en jaulas es una tradición de origen español presente en Cuba desde el siglo XIX (Gundlach, 1876; Lembeye, 1850). En la actualidad, la magnitud de la captura ilegal de aves ha alcanzado niveles preocupantes para varias especies de la avifauna cubana (Armiñana-García et al., 2024).

Diversos autores señalan una disminución de sus poblaciones o incluso su desaparición en los alrededores de los asentamientos humanos (Garrido y Kirkconnell, 2011), en algunas regiones de Cuba y en la Isla de Pinos (Armiñana et al., 2002), e incluso dentro de áreas protegidas como el Parque Nacional Ciénaga de Zapata (Kirkconnell y Wiley, 2017). González et al. proponen incluir al tomeguín del pinar en el Libro Rojo de la fauna cubana con la categoría de Vulnerable.

A pesar de ello, hasta la fecha solo existe un estudio dedicado específicamente a la biología reproductiva del tomeguín del pinar. En dicho trabajo se presentan datos sobre la ubicación de los nidos y las fechas de puesta, sin indicar el número de nidos examinados (Richards, 1916). Asimismo, diversas publicaciones contienen únicamente observaciones puntuales sobre distintos aspectos de la reproducción de la especie.

La mayoría de los autores señala que el tomeguín del pinar nidifica en árboles y arbustos espinosos (Richards, 1916; González et al.). Sin embargo, existen discrepancias en cuanto al período reproductivo. Garrido y Kirkconnell (2011) indican una temporada de nidificación entre marzo y junio, mientras que Navarro (2015) la extiende de marzo a octubre. Lembeye (1850) menciona la construcción de nidos al inicio de la primavera. Según Navarro (2015) y Richards (1916), la mayoría de las parejas se reproduce durante marzo y abril. También se ha documentado que no solo los machos, sino también las hembras vocalizan (Baptista, 1978).

Respecto a sus hábitats, diversos autores mencionan pinares, bosques, matorrales próximos a áreas agrícolas y sabanas (Garrido y Kirkconnell, 2011; Gundlach, 1876), así como ambientes costeros semiáridos, bordes de vegetación, plantaciones de casuarina y matorrales xerofíticos espinosos (Navarro, 2017). Sin embargo, Barbour (1926) consideró erróneos los reportes sobre la presencia de la especie en pinares.

La información disponible sobre los hábitats de nidificación del tomeguín del pinar y sobre el papel de los sexos en el cuidado de la descendencia es muy escasa. El objetivo del presente trabajo es estudiar la biología reproductiva de la especie. Se describen por primera vez los hábitats de nidificación, la participación de ambos sexos en el cuidado de la descendencia y el uso del territorio de nidificación durante el período reproductivo. Asimismo, se documenta por primera vez la nidificación de la especie en el palmiche de la palma real (*Roystonea regia*) y se aportan nuevos datos sobre los períodos de nidificación.

MÉTODOS Y ÁREA DE ESTUDIO

El área principal de estudio se localiza en los alrededores del poblado de Sabanilla (20°11'09.58"N 75°35'10.32"W) municipio de Songo-La Maya, provincia de Santiago de Cuba. El área de trabajo comprende un entorno de aproximadamente varios kilómetros alrededor de este население, incluyendo zonas agrícolas, fragmentos de bosque y matorrales. Algunas observaciones de campo adicionales se realizaron en otras localidades de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. La provincia de Santiago de Cuba se sitúa en el oriente de la isla de Cuba. El clima es tropical, con temperaturas medias de 20–26 °C y precipitaciones anuales entre 1000 y 1500 mm. Se presenta una marcada estacionalidad, con una estación lluviosa (mayo–octubre) y una estación seca (noviembre–abril) (Climate Data, WMO).

La altitud del área de estudio varía entre 140 y 350 m s.n.m. La distancia al litoral marítimo es de aproximadamente 30 km.

En un radio de varios kilómetros alrededor de Sabanilla predominan tierras agrícolas. Los principales cultivos son los cañaverales y el maíz, mientras que una gran superficie está ocupada por pastizales (Sembrados y pastizales, Tabla 1). Una parte significativa de las tierras agrícolas se encuentra actualmente en desuso y está siendo colonizada por matorrales xerofíticos densos (Matorrales, Tabla 1). El paisaje es altamente heterogéneo, sin grandes extensiones continuas de monocultivos.

Entre las áreas agrícolas son frecuentes pequeños bosques en galería en forma de franjas de 30–150 m de ancho, situados en pequeños valles con cursos de agua (Arboledas, Tabla 1). La actividad agrícola es poco mecanizada; la labranza se realiza con arado tirado por bueyes, la zafra se realiza de forma manual, y en los últimos tres años no se ha reportado el uso de pesticidas en tres cooperativas cercanas.

El principal asentamiento humano es el poblado de Sabanilla, con aproximadamente 2000 viviendas rurales. En el área de estudio existen además tres pequeñas aldeas y numerosos caseríos (Poblados y aldeas, Tabla 1).

A 1,5 km al oeste y entre 4,5–6 km al norte del poblado se conservan bosques fragmentados. Una parte importante del área está cubierta por bosques secundarios de 10–15 m de altura (Bosque secundario, Tabla 1) y plantaciones de café bajo sombra, dominadas en el estrato superior por *Samanea saman*, con un sotobosque de cafetales (Algarrobales, Tabla 1).

En menor proporción se encuentran bosques mixtos de aproximadamente 20 m de altura con composición arbórea diversa (Bosque mixto, Tabla 1), así como bosques densos con todos los estratos bien desarrollados (Bosque denso, Tabla 1).

Consideramos como ecotono del área de estudio la interfaz entre bosques o matorrales y tierras agrícolas o vegetación arbustiva (Ecotonp, Tabla 1).

En el área existen dos embalses principales: Joturo (2381 m³) y el embalse Monte Verde, de volumen similar. La vegetación forestal en las riberas ha sido eliminada y actualmente los campos agrícolas rodean completamente ambos embalses. Además, existen varios pequeños cuerpos de agua temporales que se secan durante la estación seca (Orillas, Tabla 1).

El estudio se realizó en 14 transectos lineales, en los cuales los hábitats descritos estuvieron representados de manera aproximadamente proporcional, entre el 14.04.2022 y el 09.12.2025. Las observaciones se realizaron casi diariamente durante 4–6 horas en horas matutinas tras el amanecer.

Se registraron todas las aves observadas o escuchadas en una franja de 50 m a cada lado del transecto. Para evitar repeticiones, cada transecto se dividió en segmentos de 150 m. Cada registro de *Phonipara canora* correspondió a la detección de la especie dentro de un mismo segmento. Registros separados por 150 m o más se consideraron independientes.

El área de estudio fue muestreada de manera intensiva, aunque no de forma exhaustiva en toda su extensión espacial. Por ello, los resultados no permiten estimar la densidad poblacional en toda el área dentro del radio considerado, sino describir la biología reproductiva de la especie en distintos tipos de hábitat. La detectabilidad del tomeguín del pinar (*Phonipara canora*) puede ser limitada durante el periodo reproductivo, ya que la especie presenta baja actividad vocal cerca del nido, los nidos se sitúan en el estrato superior de vegetación densa, y la alimentación de los pichones se basa principalmente en semillas con visitas relativamente poco frecuentes.

El número total de registros de *Phonipara canora* durante el estudio fue de 917, en periodo comprendido entre 14.04.22, y el 09.12.25.

El esfuerzo total de observación en dos nidos fue de 38 horas y 37 minutos. Las observaciones en nidos se realizaron a una distancia de 15–30 m, utilizando binoculares.

RESULTADOS

Biotopos

Según los datos de la Tabla 1, el mayor número de registros del tomeguín del pinar se observó en el interior de bosques extensos, así como en zonas de ecotono y en claros forestales. En las cañaverales, la especie no fue registrada. En el interior de bosques extensos solamente se registró el 22,4% del total de observaciones ($n = 917$).

En la margen norte del embalse La Yaya (provincia de Guantánamo), con una cobertura forestal superior al 90%, durante 18 muestreos con una duración de 8 h 30 min a 11 h, la especie fue registrada una sola vez, en una pequeña parcela agrícola dentro del área de estudio.

En los alrededores del poblado de Sabanilla, los registros regulares más cercanos de la especie se ubicaron a 2155 y 2300 m del asentamiento. A 2800 m al noroeste y a 4400 m al norte comienzan rutas en las que, al aumentar la distancia al poblado, se registran unos individuos a lo largo de transectos de 4 km.

Según información de habitantes locales, hasta 2020 el semillero cubano era registrado a una distancia de 700–800 m del poblado. Actualmente, la especie también se registra en pequeñas aldeas semiabandonadas situadas lejos del poblado de Sabanilla (3,5% del total de registros, $n = 917$).

En el interior de bosques extensos solamente se registró el 22,4% del total de observaciones ($n = 917$).

Período pre-nidificante

Se registraron parejas de tomeguines del pinar durante todas las estaciones del año (ver Tabla 3). En cuatro ocasiones, fuera de las observaciones en los nidos, se documentó alopreening mutuo. Esta conducta se observó con mayor frecuencia en el plumaje de la cabeza, el cuello y la garganta del

pareja. Los machos realizaron la limpieza del plumaje de las hembras con mayor frecuencia y durante períodos más prolongados que las hembras.

Los machos cantores fueron registrados entre mayo y diciembre. La duración de cada canto normalmente no supera unos pocos minutos.

Nidos

En la Tabla 4 se presentan los datos sobre las fechas y los hábitats en los que los tomeguines del pinar recolectaron material para la construcción de nidos. En la Tabla 2 se descripción de los nidos encontrados.

Foto 2 Nido 2, su contorno puede observarse en la parte central del palmiche, los demás nidos en el palmiches estaban mucho mejor camuflados..

De los siete nidos localizados, cuatro estuvieron situados en palmiche de la palma real (*Roystonea regia*) y solo tres en arbustos espinosos. La distancia entre los nidos y las casas rurales más cercanas fue de 30, 50, 70, 100, 150 y 220 metros. En todos los casos se trataba de caseríos aislados, y solo en el último caso de una pequeña aldea compuesta por varias casas.

Foto 3. Nido 1 en primer plano.

En un caso, la distancia entre dos nidos situados en una pequeña arboleda se estimó en apenas 35–45 metros.

Construcción del nido

1. Intensidad general de la construcción

Durante 10 horas y 53 minutos de observaciones en dos nidos en fase de construcción, se registraron 209 eventos de aporte de material de nido. La frecuencia media fue de una visita con material cada 3,1 minutos. Sin embargo, este valor medio no refleja completamente la variabilidad del comportamiento, ya que se observaron intervalos prolongados sin aportes de material de 53, 50, 41, 27, 22, 20, 19 y 17 minutos.

2. Contribución del macho y la hembra

La contribución de ambos miembros de la pareja a la construcción del nido fue prácticamente equivalente: el macho aportó material en 73 ocasiones y la hembra en 72.

En 48 casos (45,9% del total de aportes), ambos individuos llegaron simultáneamente al nido con material de construcción. En algunos casos, el macho acompañaba a la hembra durante el aporte de material, aunque él mismo no transportaba material.

3. Comportamiento alrededor del nido (machos)

Durante el periodo de observación, los machos cantaron en 10 ocasiones cerca de los nidos en construcción. En el nido n° 1, el macho cantaba frecuentemente en el arbusto donde se ubicaba el nido, mientras que en el nido n° 2 lo hacía tanto en el árbol con el nido (palmiche) como en perchas cercanas situadas a pocos metros.

4. Comportamiento coordinado de la pareja

Se observó un alto grado de coordinación entre los miembros de la pareja. En tres ocasiones, el macho y la hembra recolectaron material de nido juntos, a una distancia no superior a 1 m.

Además, se registraron casos en los que el macho permanecía cerca de la hembra durante la recolección de material, aunque no participaba en su obtención.

5. Tipos de material de nido

Se registraron diferentes tipos de material utilizados en la construcción del nido:

varios tallos cortos de hierbas por visita — 21 casos

un tallo largo d3 hierba (de longitud comparable al cuerpo del ave) — 10 casos

un tallo corto de hierba — 12 casos

hojas (?) — 2 casos

material filamentosos de origen vegetal (?) — 6 casos

corteza del árbol de ateje (en un caso, mediante el desprendimiento de la capa superficial de la corteza)

Los machos transportaron tallos largos con mayor frecuencia (7 casos frente a 2 en hembras), mientras que las hembras transportaron con mayor frecuencia varios tallos cortos por visita (12

casos frente a 5 en machos).

6. Lugar de recolección del material

El material de construcción del nido se recolectó principalmente en las proximidades del nido (ver Tabla 3). La mayor parte del material fue obtenida en el suelo, y con menor frecuencia en la vegetación arbórea y arbustiva.

7. Desarrollo del nido (nido n° 1)

La construcción del nido en la pareja n° 1 comenzó en junio (24.06.23 y 30.06.23).

El 23.07.23 se observó la incubación de la puesta.

El 30.07.23 el nido apareció parcialmente destruido, aunque los individuos continuaban presentes en el arbusto del nido.

El 14.08.23 la construcción fue reanudada en el mismo nido, tras lo cual la pareja logró criar con éxito dos volantones.

Incubación de la puesta

Se observaron aves incubando en el nido n° 2 durante un total de 24 horas y 46 minutos, en las siguientes fechas: 25.11.25, 29.11.25, 03.12.25, 05.12.25 y 06.12.25. En 17 ocasiones fue posible determinar el sexo del individuo incubador, correspondiendo en todos los casos a la hembra.

Se registró incubación intermitente. Los periodos continuos de permanencia en el nido variaron entre 5 y 58 minutos (5, 19, 19, 19, 19, 21, 31, 32, 35, 51, 55, 58 minutos), alternando con ausencias del nido de 7 a 16 minutos (7, 8, 12, 12, 16, 16). Los intervalos de incubación continua tendieron a incrementarse hacia las fases finales del periodo observado.

El macho fue registrado cantando en las proximidades del nido en 21 ocasiones, incluyendo un episodio continuo de aproximadamente 20 minutos con breves interrupciones. En general, la duración del canto no superó los 2 minutos. El macho utilizó principalmente tres tipos de perchas: el palmiche donde se ubicaba el nido, vegetación caída (ramas y troncos) a pocos metros del nido a una altura de 1–1,5 m, y ramas más elevadas del mismo soporte.

Durante el periodo de incubación, el macho permaneció habitualmente a una distancia de 30–50 m del nido. En tres ocasiones mostró comportamiento de alarma, incluyendo dos respuestas dirigidas al observador a distancias de 2–3 m durante 1 y 5 minutos respectivamente. En otro caso, la presencia de dos toti (*Ptiloxena atroviolacea*) a menos de 1 m del nido provocó un episodio de alarma de 9 minutos. Sin embargo, la presencia de un carpintero jabado (*Melanerpes superciliaris*) y de dos solibios (*Icterus melanopsis*) a distancias inferiores a 1 m del nido no provocó reacción observable.

Se registró una fuerte cohesión de pareja durante la incubación. Se observaron seis episodios de alopeening con duraciones de 1 a 5 minutos (1, 4, 5, 5, 5 minutos). En estos casos, inicialmente ambos individuos realizaban autoacicalamiento estando posados a pocos centímetros uno del otro; posteriormente, uno de los miembros —generalmente el macho— comenzaba a acicalar al pareja. En una ocasión, ambos individuos permanecieron en posición paralela sobre la misma rama, con los cuerpos alineados horizontalmente y contacto breve de los picos. En otra ocasión, el macho se

desplazó parcialmente entre las ramas del palmiche hacia la hembra mientras emitía canto con las alas ligeramente abiertas.

En 10 de los 17 casos en que la hembra abandonó el nido, el macho la acompañó hasta una percha situada a pocos metros del nido, y en algunos casos hasta el propio palmiche del nido. En tres ocasiones el macho siguió a la hembra en vuelo.

En contraste con el periodo de construcción del nido, durante el cual los individuos se desplazaban frecuentemente entre el nido y áreas boscosas, durante la incubación todos los desplazamientos identificados (16 casos con trayectorias claramente observadas) estuvieron dirigidos exclusivamente hacia un campo de maíz o desde este hacia el nido (ver Tabla 7).

Alimentación de los polluelos y período posnido

Las observaciones se realizaron en el nido de la pareja N° 1 durante un total de 3 h 37 min, en las siguientes fechas: 10.09.23 y 14.09.23. Durante este tiempo, el macho llevó alimento 6 veces y la hembra 5 veces. En 5 ocasiones, ambos adultos llegaron al nido con alimento al mismo tiempo. Los polluelos piaban cada vez que los adultos llegaban con comida. Durante la alimentación, los adultos permanecían en el nido entre 1 y 2 minutos. No fue posible identificar visualmente el tipo de alimento entregado a los polluelos, ya que no se observó en el pico de los adultos.

El 14.09.23, un adulto de damero (*Lonchura punctulata*) permaneció un tiempo en la entrada del nido esférico con los polluelos, observando su interior, sin que los polluelos piaran. Durante este tiempo, no se registró la presencia de adultos de tomequin del pinar en las proximidades. Ese mismo día, en el árbol donde se encontraba el nido, estuvieron simultáneamente el macho y dos hembras adultas de la especie; una de ellas expulsó dos veces a la otra de las ramas, tras lo cual esta se alejó volando. Asimismo, el macho expulsó del árbol nidificante a viufito (*Tiaris olivaceus*).

El 22.09.23, se detectaron dos volantes de tomequin del pinar a 20–30 m del nido, en el estrato inferior de un denso sotobosque de arbustos cubiertos de lianas. Se logró localizar a los volantes por los piar constantes; tras un estímulo acústico de un adulto, los volantes dejaron de piar.

Volantes y período posnido.

Se registraron volantes de tomequin del pinar en tres ocasiones:

17.10.22: un volante acompañado de dos adultos en el borde de una plantación de café sombreada y un claro amplio;

27.07.23: tres volantes junto a dos adultos en un sotobosque muy denso de árboles y arbustos, en el límite de la plantación de café sombreada;

22.09.23: dos volantes (ver arriba).

Pequeñas bandadas de hasta 20 individuos se encuentran con mayor frecuencia entre julio y noviembre.

Discusión

El pico de la reproducción, según nuestros datos (basados en observaciones en nidos, registros de aves recolectando material de nidificación, así como en encuentros con volantes), probablemente ocurre entre agosto y septiembre. Esta estimación tiene carácter de hipótesis y requiere una verificación adicional. Las posibles diferencias con los datos de la literatura podrían estar relacionadas con las diferencias climáticas entre las regiones oriental y occidental de Cuba, considerando que la mayoría de los estudios previos se realizaron en el occidente de la isla.

Antes de nuestro trabajo, solo Gundlach (1876) reportó que el tomequin del pinar puede anidar no únicamente en arbustos espinosos, aunque él tampoco mencionó el anidamiento en palmiches de

palmas reales. En el área de nuestro estudio, más de la mitad de los nidos del tomeguín del pinar fueron construidos en este sustrato. Se supone que el patrón de anidamiento podría haber cambiado debido a la presión de la caza furtiva.

El elevado número de registros de parejas de aves a lo largo de todo el año permite sugerir que las parejas de esta especie pueden mantenerse también después de finalizado el período reproductivo.

CONCLUSIONES

Basado en un amplio material de campo, se ha demostrado que, en la area de los observaciones , el tomeguin de pinar puede utilizar tierras agrícolas de baja intensidad como hábitat preferido.

Se ha establecido que el período de actividad reproductiva en la zona de estudio se extiende al menos hasta diciembre, lo que supera los plazos indicados en la literatura existente.

Por primera vez se ha demostrado que los nidos del tomeguin del pinar pueden ubicarse en palmiches de palmera real (*Roystonea regia*). De los siete nidos encontrados, cuatro se localizaron en este sustrato, lo que indica su importancia en la ecología reproductiva de la especie en la area de los observaciones.

La combinación de datos sobre registros de aves en los nidos y la recolección de material de construcción indica la posible existencia de al menos dos períodos reproductivos a lo largo del año.

Por primera vez se ha establecido que, en todas las etapas del ciclo reproductivo, excepto durante la incubación de los huevos, la contribución del macho y la hembra a las actividades de construcción del nido es aproximadamente igual.

Durante la incubación y la alimentación de los polluelos, las aves utilizan un área limitada con un radio de aproximadamente 50 m alrededor del árbol del nido. El macho y la hembra frecuentemente participan juntos en la recolección del material para el nido y en la alimentación de los polluelos; el macho también canta durante el período de construcción del nido y la incubación.

Amenazas y conservación

El hostigamiento de esta especie por parte de cazadores furtivos en Cuba adquiere un carácter amenazante. Según Armiñana et al. (2024), de 172 habitantes del poblado de Manicaragua, 133 personas poseen aves en jaulas, 62 personas cazan y venden aves, y el 100% de los encuestados nunca ha oído que se hayan aplicado sanciones a los cazadores furtivos. La situación en el poblado más grande de Sabanilla, en el área de estudio, es similar, pero es importante señalar que no encontramos en el poblado a ningún aficionado cuyas tomeguines del pinar se reprodujeran en cautiverio. Durante un solo día, en los bosques circundantes, se capturan de 4 a 6 hembras usando un macho cantador en jaula como reclamo. El salario promedio en tres cooperativas agrícolas cercanas al poblado es de 9-10 dólares, el precio de un tomeguín del pinar en los pueblos cercanos ronda los 2.5 dólares, y el costo de los alimentos supera al de la ciudad de Moscú. En tres años de residencia en el poblado, no tenemos conocimiento de ningún caso de aplicación de la legislación ambiental contra los cazadores furtivos.

Se supone que la reproducción de esta especie en los poblados y en el paisaje agrícola, e incluso en el paisaje urbanizado, es posible bajo un menor nivel de persecución directa por parte de los seres humanos.

Agradecimientos

Mi más sincera agradecimiento a los habitantes del poblado de Sabanilla, por hacerme sentir tan bien viviendo entre ellos. .

Mi agradecimiento a mis queridos y amados perros Paloma, Yanko, Tacha y Campeón, que me acompañaron siempre durante este trabajo en el campo.

Pido disculpas por el carácter incompleto de algunas tablas y por los posibles errores que puedan haberse producido debido a una revisión y análisis insuficientes de los datos de campo recogidos en los diarios de observación y texto de mi artículo. En caso de que esta versión del trabajo sea publicada, dichos errores serán corregidos y subsanados en una segunda versión (Versión 2).

Anexo: material para tablas

Hábitats (total: 917 registros): Tabla 1

Sembrados y pastizales — 29.3% (269)

Claros del bosque — 16.9% (155)

Ecotono — 13.6% (125)

Bosque mixto — 12.4% (114)

Arboledas — 7.5% (69)

Algarrobal con cafetal — 6.5% (60)

Bosque abajo — 6.1% (56)

Poblados y aldeas — 3.5% (32)

Matorrales xerofíticos — 2.7% (25)

Orillas de presas — 0.9% (8)

Bosque denso — 0.4% (4)

ANEXO NIDOS TABLA 2

Nido 1.

El nido se localizaba a una altura de 3 m sobre el suelo, construido sobre una rama base. Las paredes estaban entrelazadas al menos sobre tres ramas de *Vachellia farnesiana* (arbusto de aproximadamente 5,5 m de altura). El nido era semiexpuesto, con casi nulo camuflaje, situado a 2 m del tronco en dirección noreste.

El sitio de nidificación se encontraba en un arbusto situado en el borde de un camino rural, en la transición entre una arboleda y un palmar muy ralo dominado por *Roystonea regia*, con presencia de mango, mamoncillo, jobo y guácima, a una distancia de 15–20 m.

Cronología del nido:

24.06.2023 – 30.06.2023: construcción

23.07.2023: inicio de incubación

30.07.2023: nido parcialmente destruido

14.08.2023: reconstrucción

25.08.2023: incubación

10.09.2023 – 14.09.2023: alimentación de polluelos

22.09.2023: volantones (fledging)

Nido 2

El nido estaba situado a una altura de 12–14 m sobre el suelo, en una Roystonea regia de 14,5–16,5 m de altura. Se ubicaba en el lado oeste del tronco, estando bien camuflado entre las estructuras del palmiche (DPA 160 cm).

La palmera se encontraba a aproximadamente 20 m del borde del bosque, en una zona de transición hacia un maizal claro de 70–80 × 70–80 m. El paisaje circundante incluía árboles de 7–10 m, un algarrobal con cafetal y presencia de especies como palma real, bucaro, dagame, guanábana y sapote, en un arbustal mixto.

Cronología:

17.11.2025 – 18.11.2025: construcción

25.11.2025: incubación

29.11.2025: incubación

03.12.2025: incubación

05.12.2025: incubación

06.12.2025: incubación

Nido 3

El nido se encontraba a 6 m de altura, en un arbusto de aroma o marabú de 6,5 m, situado en un camino forestal a aproximadamente 10 m del borde del bosque.

El entorno incluía zona de bosque bajo con presencia de aroma, marabú, mango, palma real, sapote y lipilipi; y a 20–30 m se observaba bosque alto con palma real, lipilipi y guácima.

Se registró el 03.09.2022 durante la fase de construcción, con reutilización de nido previo de tipo “guante”.

Nido 4

El nido estaba situado a 6 m de altura en un marabú (*Dichrostachys cinerea*), apoyado sobre tres ramas, a la orilla de un camino rural en bosque secundario, a unos 30 m de una casa rural.

El entorno incluía vegetación de jubabán, marabú, cactus y ataja negro.

Fecha:

09.09.2022: construcción

Nido 5

El nido se localizaba a 14 m de altura en una Roystonea regia de 16 m, en el lado sureste del tronco (DPA 138 cm).

Se encontraba a 10–15 m de un camino y a 20–25 m del borde del bosque, en un entorno con palma real, sapote, cedro, agua, yagruma, anacahuita y ateje.

Fecha:

02.12.2025: construcción

Nido 6

El nido estaba situado a 14–15 m de altura en una Roystonea regia de 15,5–17,5 m. Se ubicaba en el borde de una pequeña arboleda entre pastizal y bosque mixto.

El entorno incluía palma real, algarrobo, guácima, jobo, piñón de agua y mamoncillo. Se localizaba a unos 40 m del nido 7.

Fecha:

16.06.2022: construcción

Nido 7

El nido se encontraba a 14–15 m de altura en una Roystonea regia de 15,5–17,5 m, en la misma arboleda que el nido 6.

La fase observada el 24.05.2022 no fue clara, pudiendo corresponder a construcción o incubación.

REGISTROS DE PAREJAS DE AVES (TABLA 3)

Enero (5): 07.01.23, 05.01.24, 18.01.25, 26.01.25, 30.01.25.

Febrero (4): 19.02.23, 02.02.25, 14.02.25, 19.02.25.

Marzo (5): 18.03.22, 06.03.23, 13.03.23, 04.03.24, 16.03.23.

Abril (2): 08.04.24, 11.04.23.

Mayo (7): 09.05.23, 06.05.24, 17.05.23, 23.05.23, 10.05.24, 11.05.23, 18.05.24.

Junio (6): 07.06.22, 12.06.23, 30.06.23, 13.06.22, 24.06.23, 20.06.23.

Julio (4): 18.07.22, 28.07.23, 22.07.22, 25.07.22.

Agosto (13): 05.08.23, 07.08.22, 14.08.23, 25.08.23, 29.08.22, 07.08.22, 19.08.22, 17.08.22, 17.08.22 (dos parejas ese día), 05.08.23, 09.08.22, 09.08.22 (dos parejas ese día), 21.08.22.

Septiembre (9): 14.09.23, 03.09.22, 08.09.23, 07.09.22, 26.09.24, 01.09.23, 20.09.24, 02.09.23, 02.09.23.

Octubre (11): 28.10.24, 20.10.22, 20.10.22 (dos parejas ese día), 15.10.24, 28.10.24, 15.10.24, 06.10.24, 07.09.22, 17.10.25, 03.10.25, 09.10.25.

Noviembre (13): 21.11.23, 21.11.23, 14.11.23, 07.11.24, 29.11.23, 12.11.25, 23.11.25, 18.11.25, 25.11.25, 29.11.25, 12.11.25, 21.11.25, 15.11.25.

Diciembre (12): 23.12.23, 18.12.23, 18.12.23 (dos parejas ese día), 23.12.23, 15.12.22, 14.12.24, 02.12.25, 21.12.24, 23.12.24, 03.12.25, 05.12.25, 02.12.25.

REGISTROS DE AVES RECOLECTANDO MATERIAL DE NIDO (TABLA 4): (entre paréntesis se indica el tipo de hábitat, correspondiente a la Tabla 1)

05.08.23 (bosque mixto), 08.08.23 (claro del bosque), 12.06.23 (claro del bosque), 09.05.23 (ecotono), 04.06.23 (claro del bosque), 07.11.24 (algarrobal con cafetal), 05.08.23 (algarrobal con cafetal), 02.09.23 (río La Mula, pedregal, matorral ralo).

Distancia y localización de los puntos de recolección de material de nidificación por las aves del nido 2 (Tabla 5):

Hasta 20 m del árbol de nidificación (madera caída situada en el borde del maizal y dentro del maizal): 16 registros.

Entre 20 y 30 m dentro del maizal: 14 registros.

Borde del bosque (aproximadamente a 30 m del árbol de nidificación): 25 registros.

Entre 30 y 40 m dentro del maizal: 7 registros.

A 50 m o más dentro del maizal, y posiblemente de manera ocasional en el borde del bosque: 7 registros.

Distancia entre las áreas de alimentación utilizadas por la hembra y el árbol de nidificación durante la incubación de la puesta en el nido 2 (Tabla 6):

Hasta 20 m: 4 registros.

Entre 20 y 30 m: 1 registro.

Hasta 50 m: 4 registros.

No fue posible determinar la distancia: 7 registros.